

ZIDDIYATLAR VA ULARNING JAMIYAT RIVOJIDAGI O‘RNI

Toshev Olmos Nuriddinovich

Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14275528>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy konfliktlar haqidagi ta’limotlar tarixi ijtimoiy-siyosiy nuqtai nazardan tahlil etilgan. XIX-XX asrlar mahsuli bo‘lgan Konfliktologiya sohasi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar uchun muhim metodologik ahamiyat kasb etadi. Zero, mazkur sohadagi bilimlarni o‘rganish ijtimoiy hayotimiz uchun dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: konflikt, qarama-qarshilik, murosa, kelishuv, ijtimoiy konflikt, nizo, ijtimoiy guruh, manfaat, sub’ekt, ob’ekt, ijtimoiy vaziyat.

O‘tgan XX asr mahsuli bo‘lgan konfliktologiya nazariyasi hozirgi zamon ijtimoiy-siyosiy hayotda barqarorlik va beqarorlikni ta’minlashda yetakchi rol o‘ynamaoqda. Bunda har bir ziddiyatlarning tarixiyliigi, zamonaviyligi, yoki, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ma’naviy ziddiyatlar sifatida ham namoyon bo‘lishini ko‘ramiz, albatta. Shu o‘rinda, Sh.Mirziyoev: “Dunyoda hech qachon bir xil tong otgan emas” Mazkur ibora paydo bo‘lganidan buyon ming yillar o‘tdi. Bu butun koinot, tabiat va bashariyat doimiy o‘zgarishda, yangilanishda deganidir. Darhaqiqat, insoniyat ham ana shu azaliy qonuniyat asosida yashaydi va hayot kechiradi.¹ Jamiyat taraqqiyoti hech bir hodisa abadiy bo‘lolmagani kabi ijtimoiy-siyosiy hayotda barqarorlik va beqarorlikni ta’minlashda mana shunday ichki va tashqi o‘zgaruvchanlik mavjudligini ko‘rsatadi.

Insoniyat yaralibdiki, u hayotidagi turli-tuman ziddiyatlar qurshovida yashab, kurashib keladi. Ziddiyatlarning mavjudligi bir tomondan insoniyatni kurashga, o‘zining, jamiyatning hayotini, davlat faoliyatini yaxshilashga undasa, ikkinchi tomondan turli xil destruktiv, vayronakor kuchlarning faollashuviga ham olib keladi. Tomonlar bir birlarining tushunmasligi, biror bir murosaga kelmasligi mazkur kuchlarni harakatga keltiradi. Ho‘sh, ziddiyat nima? Nega u insoniyat hayotida muhim ahamiyatga ega? Ommaviy axborot vositalari ziddiyatlarning kelib chiqishiga sabab bo‘ladimi?

Ziddiyat – bu murakkab, ko‘p qirrali va darajali ijtimoiy-ruhiy holatdir. Ziddiyat tushunchasi avvalo qadriyatlar hamda ma’lum bir maqom, hokimiyat, zahiralar uchun kurash, raqiblar tomondan bir biriga moddiy va ma’naviy zarar yetkazish, raqibni yo‘q qilish tushiniladi. Ziddiyatlarda u yoki bu mavzular. Qiziqish va manfaatlar orqali birlashgan individlar, ijtimoiy guruhlar, milliy-etnik jamoalar, davlatlar, bir guruh mamlakatlar qatnashadilar. Shuningdek, shaxsning ichki ziddiyatlarini ham mazkur fan o‘rganadi.

Ziddiyatlar turli sabablarga ko‘ra yuzaga chiqadi: ma’naviy, moddiy, iqtisodiy, siyosiy, diniy kelishmovchiliklar va boshqalar. Ziddiyatni chuqurroq tushinish uchun albatta uning kelib chiqish sabablarini o‘rganmoq lozim. Masalan, ikki er-xotin o‘rtasidagi ziddiyatlarni oladigan bo‘lsak, avvalo ularning oilaviy hayotda turli ma’naviy va moddiy zahiraga ega bo‘lgan oilalarda tarbiyalanganliklari, bir-birini hurmat qilmasligi, tushunmasligi, er xotinni, xotin erni qo‘llab-quvvatlamasligi, oiladagi iqtisodiy yetishmovchilik va hokazolarni sabab qilib olish mumkin. Ishxonada rahbar va xodim o‘rtasidagi ziddiyatlar aksariyat holatlarda rahbarning boshqaruv ilmiga to‘liq ega emasligi, sohani bilmasligi, qo‘l ostidagi xodimlar bilan kelisha olmasligi, ularni tushunmasligi yoki o‘z gapini o‘tkaza olmasligi va hokazolarni olish mumkin. Har qanday ziddiyat asosida biror tomon ma’lum bir maqsadga erishish yo‘lidagi harakati yotadi.

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. –Б. 5.

Demak, *ziddiyat -bu ma'lum manfaat va maqsadlarga erishish yo'lidagi o'zaro muloqotning o'ziga xos sifatidir*[1]. Har qanday ziddiyat insonlar va individning ruhiy holatidagi qarama-qarshiliklar hosilasidir. Borliqdagi har bir predmet va hodisa u yoki bu ko'rinishdagi qarama – qarshiliklarga ega. Qarama – qarshi xossa va xislatlarning o'zaro istisno etishlari asosida ziddiyat vujudga keladi. Ziddiyat esa albatta boshqa holatga, bosqichga, sifatga o'tish zaruriyatini tug'diradi[2]. Ziddiyatning belgilari qanday namoyon bo'ladi? Bu ziddiyat qatnashchilari tomonidan qabul qilingan holatning mavjud bo'lishi, ziddiyat ob'ektining bahsliligi, qatnashchilarning o'z maqsadlariga erishishlari uchun ziddiyatga kirishishga tayyorliklari bilan belgilanadi. Uzoq yillar davomida tashkiliy ziddiyatlarga salbiy holat sifatida qarab, ziddiyatlarsiz tashkilot, ziddiyatsiz jamoa tashkil etishga harakat qilib kelindi. Ammo bugunga kelib hayot har qanday ko'rinishda ziddiyatsiz bo'lmasligi isbotlandi. Guruh, jamoa, davlatni samarali boshqarish ziddiyatlarni mavjudligida namoyon bo'lib, u kamchiliklarni yuzaga olib chiqishda qo'l keladi. Bunday holatda ziddiyat konstruktiv, yaratuvchanlik xarakterga ega bo'ladi va to'g'ri qaror qabul qilishga omil bo'lib xizmat qiladi. Ammo bunda ziddiyatli holat tomonlari, ya'ni opponentlar o'z fikrlariga ega bo'lgan holda axloqiy me'yorlardan chetga chiqmagan holda bir qarorga kelishi lozim. Disfunktsional (vayronakor) ziddiyatlar shaxsiy qoniqishning pasayishi, guruhdagi hamkorlikning yo'qolishiga olib keladi. Ziddiyatning bunday turi bir tomon faqatgina o'z fikrini ma'qullashi, murosa qilishga va kelishishga xohishining yo'qligidan, ikkinchi tomonni haqoratlash, uning fikrini inobatga olmaslik, o'z ustunligini ko'rsatishga intilishdan kelib chiqadi.

Ziddiyatning ob'ekti bo'lib manfaatlar to'qnashuvi yuzaga keladigan qadriyat xizmat qiladi. Uning ob'ekti bo'lsagina ziddiyat yuzaga keladi. Bunday ob'ektlar haqiqiy, potensial, yolg'on va hayoliy ham bo'lishi mumkin.

Ziddiyatning predmeti bo'lib o'zaro aloqaga kirgan tomonlarning raqobat orqali hal qilmoqchi bo'lgan qarama-qarshiliklari xizmat qiladi.

Ziddiyatlar tasnifi

Ziddiyatlarni tasniflashda ularning albatta o'ziga xosligini inobatga olish zarur. Shu nuqtai nazardan:

- 1) shaxsning ichki qarama-qarshilikari va kurashi;
- 2) shaxslararo;
- 3) shaxs va guruh o'rtasidagi;
- 4) guruhlararo;
- 5) davlatlararo (yoki davlat koalitsiyalari o'rtasidagi) ziddiyatlarga bo'lish mumkin.

Shaxsdagi ichki qarama-qarshilik uning asabiylashishi, o'z hayotiy faoliyatidan qoniqmasligi bir qarorga kela olmasligidan natijasida paydo bo'ladi. Masalan, Zigmund Freydning psixoanaliz nazariyasiga ko'ra[3], ichki ziddiyat “Men” va “O'ziga yuqori baho berish” dan kelib chiqadi. Mazkur ziddiyatlar ruhiy asosga ega bo'lib, manfaatlar, qadriyatlar, shaxsning o'ziga past yoki juda yuqori baho berishidan kelib chiqadi. Ular konstruktiv va destruktiv xarakterga ega bo'lib, shaxsning ruhiy va jismoniy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, oliy o'quv yurtining talabasi o'zidagi mavjud bilimga ko'ra, allaqachon yetuk mutaxassis sifatida biror bir tashkilot yoki korxonada ishlashi, yoxud doktoranturada o'qishi lozimligini his qiladi. Ammo hali oliy o'quv yurtini bitirmaganligi va qo'lida diplomi bo'lmaganligi sababli u ich-ichidan siqiladi, talaba bo'lib o'zining darajasiga teng keladigan yaxshiroq ish izlashga intiladi. Yoki inson o'zi yashayotgan jamiyat rivojidan qoniqmaydi. Boshqa, rivojlangan davlatga ko'chib ketgisi keladi, ammo uning moddiy ahvoli bunga yo'l

qo‘ymaydi. Natijada unda yuzaga keladigan ichki ziddiyat, uni turli yo‘llarga boshlaydi (yaxshi ish topishga intilish, o‘z ustida ishlash, yaqinlari bilan pul ustida janjallashish, qarz olish va hokazo)

Shaxslararo ziddiyat. Bu ikkita shaxs o‘rtasidagi ziddiyat bo‘lib, hayotda turli sabablarga ko‘ra tez-tez uchrab turadi. Bunga misol qilib, yigitlar o‘rtasida bir qizning muhabbati uchun kurash (yoki aksincha), rahbar va xodim o‘rtasidagi kelishmovchilik, qo‘shnilar o‘rtasidagi ziddiyat, jamoat transporti yo‘lovchilari o‘rtasidagi tushunmovchilik va hokazolarni ko‘rsatish mumkin. Bunday ziddiyatlar jamiyatning har bir jabhasida sodir bo‘lishi mumkin: iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma‘naviy va boshqalar. Shaxslararo ziddiyatlarda insonlarning shaxsiy sifatлари, ularning aqliy salohiyati, tarbiyaliligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Shaxs va guruh o‘rtasidagi ziddiyat. Guruhlar o‘z ichiga bir qancha munosabatlarni mujassam etadi va albatta unda rasmiy va norasmiy yetakchi bo‘ladi. Shu sababli guruh ichida ziddiyatga borish xavfi kuchayadi. Shaxs va guruh o‘rtasidagi ziddiyat konstruktiv va detraktiv bo‘lishi mumkin. Birinchi holatda shaxs va guruh o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qilsa, guruh o‘rtasidagi tarqoqlikka olib keladi.

Guruhlararo ziddiyat. Mazkur ziddiyat turli xil guruhlar manfaatlarining to‘qnashuvi natijasida yuzaga keladi. Aksariyat holatda bunday ziddiyatlar ijtimoiy guruhlar ichida yuz beradi. Masalan, maktabdagi sinflar o‘rtasida, talabalarning guruhları, ishlab chiqarish brigadalari, OTM kafedralari, siyosiy partiyalar, etnik jamoalar, diniy tashkilotlar orasida. Ijtimoiy ziddiyatlar xususida K.Marks[4] va uning izdoshları tadqiq etib, ularning fikricha, ziddiyat asosida iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, irqiy va boshqa ziddiyatlar yotishi mumkin.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, dunyodagi asosiy ziddiyatlar guruhlararo xarakterga ega. Bularga asosan etnik, irqiy, diniy va madaniy belgilar asosida yuzaga keladigan ziddiyatlar kiradi. Ko‘p holatlarda ziddiyatlar etnik guruhların elementar ehtiyojlarini qondirmaslik, ya‘ni ularning maqomi, madaniy o‘ziga xosligi, fikr, so‘z, din erkinligini berilmasligi natijasida kelib chiqadi.

Davlatlararo ziddiyat. Bunday ziddiyatlar asosan alohida davlatlar va koalitsiyalar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar oqibatida yuzaga kelishi kuzatiladi. Ularning sabablari turlicha ya‘ni, iqtisodiy, siyosiy, g‘oyaviy, hududiy va boshqalar bo‘lishi mumkin. Albatta davlatlararo ziddiyatlar asosida birinchi galda mamlakatlar manfaatların bir biriga zidligi yotadi. Bunday ziddiyatların eng xavfli tomoni – xarbiy harakatlar boshlangan taqdirda odamlarni ommaviy ravishda qirilibdir. Davlatlararo ziddiyatların muvofiqlashtirish va jahonda tinchlikni saqlashda Birlashgan Millatlar Tashkilotining tinchlikparvar faoliyati muhim rol o‘ynaydi. Uning asosiy vazifalaridan biri sayyoraning xavfli nuqtalarida tinch aholtini o‘limdan va turli xavflardan saqlashdir. Aytish joizki, yuqorida sanab o‘tilgan barcha ziddiyatların turlari bir-birlari bilan doimo aloqada bo‘lib, o‘zaro ta‘sir etish kuchiga ega. Masalan xalqaro ziddiyatlar ko‘p holatlarda davlatning ichki ziddiyatlari, davlat esa guruhlar o‘rtasidagi ziddiyatga, guruhlar shaxs va guruh o‘rtasidagi ziddiyatga ta‘sir o‘tkazadi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Xulosa sifatida shuni ta‘kidlash o‘rinliki, mavjud tarixan shakllangan konfliktlar rivojlanishning umumiy qonuniyatlari mavjud. Jamiyatda ijtimoiy barqarorlikka erishishi uchun konfliktların batafsil o‘rganish va tahlil qilish jamiyatga nizolarni nazorat qilish, ularni boshqarish va oqibatlarını bashorat qilish imkonini beradi. Bu esa jamiyatni ijtimoiy boshqarishda umumlashtiruvchi nazariyani - nizolarning umumiy nazariyasini yaratish imkoniyatini beradi. Shu jihatdan, bizning fikrimizcha, konflikt yoki nizo ijtimoiy hayotdan

ajralmas hodisa hisoblanadi. Konfliktning mazmun-mohiyatida ma’lum bir vaziyat yotadi. Bunda har bir tomon boshqa tomonning manfaatlariga mos kelmaydigan va qarama-qarshi pozitsiyani egallashga intiladigan vaziyat yetakchi rol o‘ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021. –B. 5.
2. Зеленков, М. Ю. Социальная конфликтология (базовый курс) / М. Ю. Зеленков. – М. : Юридический институт МИИТа, 2011. –С.15-16.
3. Шубаро О.В. К.Маркс и современные конфликтологические теории // <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/212685/1/493-501.pdf>
4. Зеленков, М. Ю. Социальная конфликтология (базовый курс) / М. Ю. Зеленков. – М. : Юридический институт МИИТа, 2011. –С.5-6.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati: 80 000 dan ortiq so‘z va so‘z birikmasi. «Z» harfi / A. Madvaliev tahriri ostida. — Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» davlat ilmiy nashryoti, B.146–147.
6. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Подходы, решения, технологии. М., 1997.-С.78.
7. https://www.ntu.ru/frontend/web/ngtu/files/org_structura/library/resurvsy/pervokursnik/ineu/sociolog/system/authors/zimel.html
8. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Теория социального конфликта](https://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_социального_конфликта)
9. Muhammadjonova L. Davlat xizmatchisining axloqiy madaniyati. Uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, “Adabiyot uchqunlari”nashriyoti, 2019. –B.4.